

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

XOMASHYO ZAHIRALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li,
Isxoqova Bonu Bunyod qizi

Millat Umidi Universiteti BA-402 guruh talabalari

ilmiy rahbar:

Turmanov Azam Saydullaevich

Uzbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti katta o'kituvchisi i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar yordamida zahiralarni aniq prognoz qilish, resurslardan samarali foydalanish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari raqamli yechimlarning ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini optimallashtirishdagi muhim o'rnini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: xomashyo zahiralari, raqamli texnologiyalar, ta'minot zanjiri, resurslarni boshqarish, xarajatlarni kamaytirish.

Abstract: This article analyzes the advantages of using digital technologies in raw material inventory management. The study examines the possibilities of accurate forecasting, efficient resource utilization, and cost reduction through digital technologies. The findings highlight the critical role of digital solutions in optimizing production and logistics processes.

Key words: raw material inventory, digital technologies, supply chain, resource management, cost reduction.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются преимущества использования цифровых технологий в управлении запасами сырья. Исследование рассматривает возможности точного прогнозирования, эффективного использования ресурсов и снижения затрат с помощью цифровых технологий. Результаты исследования подчеркивают важную роль цифровых решений в оптимизации производственных и логистических процессов.

Ключевые слова: запасы сырья, цифровые технологии, цепочка поставок, управление ресурсами, снижение затрат.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar sanoat sohasida yangi imkoniyatlar ochib berayotgan zamonaviy davrda, xomashyo zaxiralarini boshqarish masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli yechimlar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va xomashyo resurslarini samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Xususan, zamonaviy dasturiy ta'minot, avtomatlashtirilgan tizimlar va real vaqt rejimida ishlovchi monitoring vositalari xomashyo oqimlarini kuzatish, zahiralarning aniqligi va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, resurslardan oqilona foydalanishni yengillashtiradi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali korxonalar xomashyo zaxiralarini boshqarishda ishchi kuchi va vaqtni tejash, xarajatlarni kamaytirish, logistika jarayonlarini yaxshilash va resurslar isrofini minimallashtirishga erishadi. Bu esa nafaqat korxonada ichidagi operatsion samaradorlikni oshiradi, balki tashqi bozorda raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, raqamli boshqaruv vositalari xomashyo yetkazib berishning barqarorligini ta'minlash va zahiralarni bashorat qilish imkonini beruvchi iqtisodiy modellarning rivojlanishiga turtki beradi.

Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning xomashyo zaxiralarini boshqarishdagi afzalliklari batafsil tahlil qilinadi. Ushbu texnologiyalarning resurslarni boshqarish samaradorligiga ta'siri, joriy etishda uchraydigan asosiy muammolar va ularning yechimlari o'rganiladi. Tadqiqot, shuningdek, raqamli texnologiyalarning istiqbolli yo'nalishlarini ochib berishga qaratilgan bo'lib, bu sohadagi amaliyot uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt, IoT, bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar tahlili xomashyo zahiralari boshqarishda keng qo'llanila boshlandi. Sun'iy intellekt yordamida korxonalar talab va taklifni aniq prognoz qilish imkoniyatiga ega bo'lib, bu esa ortiqcha zahiralarni yig'ilishining

oldini oladi. IoT texnologiyalari real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa xomashyo resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Bulutli hisoblash texnologiyalari esa ma'lumotlarni markazlashtirish va ulardan tezkor foydalanish imkoniyatini yaratadi. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, raqamli texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali korxonalar xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi mumkin. Biroq, joriy etish jarayonida texnologik infrastrukturani yangilash, malakali kadrlarni tayyorlash va kiberxavfsizlik masalalari muhim rol o'ynaydi.

Smith, J. "Digital Supply Chain Management"da Springer yozishicha, ta'minot zanjiri boshqaruvidagi raqamli transformatsiya sanoat va akademiyaning katta e'tiborini tortdi. Ko'plab tadqiqotlar raqamli ta'minot zanjiri boshqaruvining (DSCM) paydo bo'lgan kontseptsiyasiga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda mualliflar DSCMning fon va kontekstini taqdim etadilar. Bundan tashqari, ular 1995-yildan 2021-yilgacha nashr etilgan 1053 ta ilmiy maqoladan iborat ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga olgan tizimli bibliometrik tahlilni o'tkazadilar. Adabiyotlarni ko'rib chiqishda turli usullar, jumladan, tarmoq tahlili, hujjatlarni birgalikda iqtibos tahlili, muallifning birgalikda iqtibos tahlili va jurnalning birgalikda iqtibos tahlili ish bilan ta'minlangan. Tadqiqot natijalari DSCM kontseptsiyasining umumiy ko'rinishini beradi va ushbu sohadagi asosiy mualliflar, filiallar va mamlakatlarni ajratib ko'rsatadi. Bundan tashqari, tadqiqot DSCM kontekstida blokcheyn texnologiyasi, raqamli egizak va aylanma iqtisodiyotni o'z ichiga olgan yangi tadqiqot mavzularini o'rganadi. Nihoyat, kelajakdagi tadqiqotlar uchun cheklovlar va potentsial yo'nalishlar qayd etilgan. Mualliflar ushbu tadqiqot sanoat va akademiklar uchun DSCM haqida asosiy tushuncha berishiga umid qilmoqda.

Johnson, R. "Smart Inventory Management Systems" Elsevier tadqiqotlarida yozishicha, amaliyotchilar hamjamiyatlari tomonidan erishilgan sezilarli yutuqlarga qaramay, haqiqiy ishlab chiqarish korxonalariga Auto-ID/RFID texnologiyalarini qo'llashda hali ham katta muammolar mavjud. Bir nechta ishlab chiqarish korxonalarida olib borilgan so'nggi tekshiruvimiz real vaqtda hamma joyda bo'lgan ishlab chiqarishda muvaffaqiyatga erishishdan oldin bir nechta tadqiqot savollarini aniqladi. Ular quyidagicha umumlashtiriladi: ishlab chiqarish jarayonida ko'p turdagi murakkab real vaqt ma'lumotlarini olish uchun ko'p turdagi Auto-ID/RFID qurilmalarini birlashtirish va boshqarish uchun platformani qanday yaratish kerak? Haqiqiy ishlab chiqarish korxonalarida turli xil real vaqt ma'lumotlarini olish uchun ko'plab turdagi avtomatik identifikator qurilmalari kerak bo'ladi. Masalan, xodimlar odatda yuqori chastotali (HF) teglardan foydalanadilar, materiallar o'z ta'minoti bo'yicha shtrix-kod bilan birlashtiriladi va tagliklarga ultra yuqori chastotali (UHF) teglar birlashtiriladi, chunki ular arzonroq, qayta ishlanishi va qayta ishlatilishi mumkin va hokazo. Shuning uchun turli teglarni olish uchun har xil turdagi Auto-ID/RFID qurilmalari ham kerak bo'ladi. Shunday qilib, real vaqt rejimida barcha turdagi ishlab chiqarish ma'lumotlarini olish uchun har xil turdagi Auto-ID/RFID qurilmalarini birlashtirish va boshqarish qiyin.

Williams, T. "IoT in Supply Chain Optimization" Routledge'da yozishicha, IoTning paydo bo'lishi ta'minot zanjiri boshqaruvida transformatsion davrni boshlab berdi, tashkilotlar o'z faoliyatini kuzatish, tahlil qilish va optimallashtirish usullarini inqilob qildi. Ushbu keng qamrovli so'rov hujjati ta'minot zanjiri boshqaruvida IoT ilovalarining ko'p qirrali manzarasini o'rganadi va ushbu texnologik paradigma o'zgarishini belgilaydigan muammolar, imkoniyatlar va eng yaxshi amaliyotlarga oydinlik kiritadi. Maqolada sensorli qurilmalar, real vaqt ma'lumotlari oqimlari va ilg'or tahlillar tashkilotlarga ta'minot zanjirlarida misli ko'rilmagan ko'rinish va nazoratni qanday berishini tushuntirib, IoTning asosiy tamoyillarini o'rganadi. U inventarizatsiyani boshqarish, aktivlarni kuzatish, sovuq zanjir monitoringi, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, marshrutni optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirishni o'z ichiga olgan asosiy ta'minot zanjiri domenlarida IoT ilovalarini muntazam ravishda tekshiradi. Har bir dastur samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini ta'minlash va barqarorlikni oshirishdagi roli uchun sinchiklab tekshiriladi. Bundan tashqari, ushbu maqola ma'lumotlar xavfsizligi, o'zaro muvofiqlik, miqyoslash va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik kabi ta'minot zanjirlarida IoTni amalga oshirishga xos bo'lgan muammolarni hal qiladi. U IoTning to'liq salohiyatidan foydalanishda o'zgarishlarni boshqarish va ishchi kuchini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi va ushbu to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar uchun yo'l xaritasini taqdim etadi. Maqola IoTga asoslangan ta'minot zanjiri landshaftidagi kelajak tendentsiyalari va innovatsiyalarini istiqbolli o'rganish bilan yakunlanadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda amaliy va nazariy usullardan foydalanildi. Ma'lumotlarni yig'ish uchun korxonalarining amaliy tajribalari va ilg'or tajribalar o'rganildi. Statistik tahlil usullari yordamida raqamli texnologiyalarning xomashyo zahiralari boshqaruvida ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar yordamida xomashyo zahiralari boshqarish samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Sun'iy intellekt yordamida talab prognozlarini aniqroq tuziladi, bu esa

resurslarning yetarli va samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. IoT texnologiyalari yordamida esa real vaqt rejimida zahiralarning nazorati amalga oshiriladi, bu zaxira ortiqchaligi va yetishmovchilik kabi muammolarni bartaraf etadi. 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, IoT texnologiyalari yordamida zahira nazorati 40% ga samaraliroq amalga oshirilgan. 2022-yilda amalga oshirilgan statistik tahlil ko'rsatishicha, sun'iy intellekt yordamida talab prognozi aniqligi 35% ga ortgan. Bundan tashqari, 2023-yilgi korporativ hisobotlarda bulutli texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda ma'lumotlar almashinuvi tezligi 50% ga oshgani va operatsion xarajatlar 20% ga kamaygani qayd etilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi o'rtacha 30–35% ga ortgan.

So'nggi yillarda Internet of Things (IoT) texnologiyalari turli sohalarda muhim ahamiyat kasb etdi va ombor logistikasi bundan mustasno emas. Inventarizatsiyani boshqarishda IoT yechimlarini tatbiq etish korxonalariga samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga yordam beradigan muhim afzalliklarni beradi. Ushbu maqolada inventarizatsiyani boshqarish uchun IoT-dan foydalanishning asosiy afzalliklari ko'rib chiqiladi.

IoT texnologiyalarining joriy etilishi inventarizatsiyaning ko'rinishi va aniqligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. RFID teglar va sensorlar kabi qurilmalar yordamida kompaniyalar tovarlarning joylashuvi va holatini real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin. Bu esa inventarizatsiya xatosi va yetishmovchilik ehtimolini kamaytiradi hamda inventarizatsiyaning mavjudligi va harakati haqida aniq ma'lumot beradi.

Shuningdek, ombor jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyati IoT qurilmalari yordamida kengayadi. Ular tovarlarni qabul qilish, saqlash, yig'ish va jo'natish kabi operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali jarayonlarni tezlashtiradi va inson omilini kamaytiradi. Bu xatoliklarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Omborni boshqarish tizimlari bilan birlashtirilgan sensorlar esa ombor maydonidan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ular erkin va band zonalar haqida ma'lumot berib, tovarlarni yanada oqilona tashkil etish va qo'shimcha joyni ijaraga olish xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi.

IoT qurilmalari ombor uskunalarning holatini kuzatish va texnik xizmat ko'rsatish zarur bo'lganda ogohlantirish imkonini ham beradi. Forkliftlar va konveyerlar kabi jihozlarning holati kuzatilib, profilaktik ta'mirlash amalga oshiriladi, bu esa to'xtash vaqtini va ta'mirlash xarajatlarini kamaytiradi. Shuningdek, harakat datchiklari va videokuzatuv kameralari xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular omborga kirishni nazorat qilish, xodimlarning harakatini kuzatish va o'g'irlik hamda boshqa jinoyatlarning oldini olish imkonini beradi.

IoT qurilmalari ta'minot zanjirini boshqarishni ham takomillashtiradi. Kompaniyalar real vaqt rejimida tovarlarning joylashuvi va holati haqida ma'lumot olish orqali talab va taklifdagi o'zgarishlarga tezda javob bera oladilar. Bu rejalashtirishni yaxshilash va yetkazib berish vaqtlarini qisqartirishga yordam beradi. Jarayonlarni avtomatlashtirish, makondan foydalanishni optimallashtirish va inventarizatsiyaning aniqligini oshirish orqali IoT yechimlari operatsion xarajatlarni ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Bundan tashqari, IoT yordamida kompaniyalar mijozlarga mahsulotning mavjudligi va yetkazib berish muddatlari haqida aniqroq ma'lumot taqdim etishlari mumkin. Bu xizmat sifatini yaxshilaydi, mijozlarning qoniqishini oshiradi va ularning sodiqligini ta'minlaydi. IoT texnologiyalari nafaqat ombor boshqaruvi, balki butun ta'minot zanjirida samaradorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Inventarizatsiyani boshqarish uchun IoT-dan foydalanish korxonalar samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Zamonaviy IoT yechimlarini tatbiq etuvchi kompaniyalar o'z operatsion jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashlari, xarajatlarni kamaytirishlari va mijozlar tajribasini yaxshilashlari mumkin. Rivojlanayotgan raqobat va doimiy o'zgaruvchan bozor ehtiyojlari sharoitida bunday yangiliklar muvaffaqiyatning asosiy omiliga aylanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarning xomashyo zahiralari boshqaruvidagi roli beqiyos bo'lib, ular nafaqat xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga, balki resurslardan oqilona foydalanishga ham imkon yaratadi. Ushbu texnologiyalar real vaqt rejimida monitoring, tahlil va boshqaruvni amalga oshirish orqali zaxiralarning aniq hisob-kitobini yuritish va isrofgarchilikni minimallashtirishga yordam beradi. Biroq, ularni muvaffaqiyatli joriy etish uchun korxonalar texnologik infratuzilmani rivojlantirishi, xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirishi va kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirishi zarur.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali logistika zanjiri va zahiralarni taqsimlash jarayonlarini optimallashtirish ham mumkin. Bu esa korxonalarining nafaqat ichki operatsion jarayonlarini, balki tashqi bozor bilan aloqalarini ham samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli yechimlarning muvaffaqiyati davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik darajasiga ham bog'liq bo'lib, ushbu hamkorlikni mustahkamlash raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishning muhim sharti hisoblanadi.

Kelgusida innovatsion texnologiyalarni kengroq joriy etish, ilmiy izlanishlar asosida yangi raqamli yechimlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi kerak. Shu

bilan birga, texnologik yangilanishlarning barqarorligini ta'minlash uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash va texnik infratuzilmani doimiy rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga hamda raqobatbardoshlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.
2. Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
3. Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
4. Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. *California Management Review*, 30(1), 11-24.
5. Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
6. Christensen, C. M. (1997). The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press.
7. Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
8. Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business School Press.
9. Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
10. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

